

MAHALLIY BYUDJETLAR DAROMAD BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING HUDUDLAR IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI.

Umarov O'tkir To'ychi o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-Moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7825391>

Mahalliy byudjet daromadlari- yuqorida aytib utilganidek, hududlarda mahalliy byudjet daromadlari hududning uziga biriktirilgan soliqlardan, tartibga soluvchi umumdavlat soliqlardan ajratmalar hisobiga va yukori byudjetlardan beriladigai dotatsiya va subvençiyalar hisobiga shakllantiriladi.

Biriktirilgan daromadlar termini ushbu mablag'larni yuridik jihatdan byudjet huquqi subektiga tegishli ekanligini, ya'ni ushbu daromadlarni to'liq doimo yoki uzoq muddatga tegishli byudjetlarga berkitilib qo'yilganligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasida mahalliy byudjetlarga biriktirilgan daromadlar mahalliy soliq va yig'imlar xamda yangi byudjet yili uchun davlat byudjetini tasdiklash mobaynida mahalliy byudjetlarga biriktirilgan daromadlardai tashkil topadi. Biriktirilgan daromadlarning asosiy qismini mahalliy soliqlar va yigimlar tashkil kiladi.

Tartibga soluvchi daromadlarni xajmini aniklashda mahalliy byudjetlarning biriktirilgan daromadlari va xarajatlarining o'rtasidagi farqni asos qilib olinishi ajratma foizlarining turlicha bo'lishiga sabab bo'lmokda. Chunki mahalliy byudjetlarning rejalashtirilgan biriktirilgan daromadlari va xarajatlarini balanslashtirish maksadida ajratma foizlarini kamaytirishga olib kelsa, aks holatda foizlarni oshishiga olib keladi.

Hukumat umumdavlat soliqlardan mahalliy byudjetlarga ajratmalar ajratish orkali mahalliy hokimiyat organlarining ushbu soliqlarni uz vaktida va to'liq undirilib olishdagi manfaatdorligini ta'minlash xam zarurdir. Chunki davlat byudjeti daromad manbai milliy daromad hududlarida yaratiladi. Shu sababli milliy daromadni mahalliy hokimiyatlar o'rtasida optimal taksimlanishiga erishish tartibga soluvchi daromadlarni mikdorini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Byudjet tizimining barcha xarajatlari turli byudjetlar o'rtasida taqsimlanadi, bu esa u yoki bu xarajatni muayyan byudjetga kiritilishini anglatadi. Bu birinchidan moliyalashtirilayotgan muassasaning respublika va mahalliy organlarga qarashli bo'lishi, ikkinchidan moliyalashtiriladigan tadbirning ahamiyatidan kelib chiqadi.

O'zbekiston uchun tabiiy resurslar, sarmoyani jamg'arish bilan birga inson kapitaliga sarflangan mablag' – aholini ijtimoiy himoya qilish, mutaxassislarning malakasini oshirish, sog'liqni saqlash, maorif, kasbni qzgartirish, ilmiy tadqiqotlarga sarmoyalar yo'naltirish iqtisodiy yuksalishning eng muhim manbai bo'lib hisoblanadi. Bunda mamlakatimizdagi murakkab demografik vaziyat hisobga olinadi, aholi soni o'sishinig yuqori sur'atlari va aholi tarkibida yoshlarning katta ulushini tashkil etishi byudjetdan ijtimoiy sohadagi muassasalarga mablag'lar sarflash ko'rsatkichiga ta'sir qiladi.

O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan ajratiladigan subvençiyalar, o'tkazib beriladigan daromadlar, dotatsiyalar va maqsadli ijtimoiy transfertlar Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika byudjetining, viloyatlar viloyat byudjetlarining va Toshkent shahri shahar byudjetining daromadlari hisoblanadi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlari bo'yicha qat'iy belgilangan soliq, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqariladigan pivo uchun akuz solig'i Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlari daromadlariga o'tkazib beriladi.

O'zbekiston Respublikasi mahalliy byudjetlari tomonidan xarajatlarni amalga oshirish uchun daromadlarga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun mahalliy byudjet daromadlarini shakllanishining amaldagi holati va ushbu jarayondagi daromad manbalarini tahlil qiladigan bo'lsak avvalambor daromadlarning shakllanishiga e'tibor berish lozim.

Davlat byudjetining g'aznachilik ijrosiga o'tkazilishi davlat moliya resurslarini boshqarish mexanizmining samaradorligini oshirish hamda takomillashtirish, hisob va hisobot, pul oqimlarini boshqarish tizimini yaxshilashni ta'minladi, qurilgan bohqa chora-tadbirlar bilan birga byudjet tashkilotlarida fiskal intizomni mustahqamlash va byudjet xarajatlarini optimallashtirish imqonini berdi.

Iqtisodiy adabiyotlarda hududlar soliq potentsialini mahalliy byudjetlar moliyaviy imkoniyatlarini talqin etilgandagi kabi qator jihatlarni hisobga olinishi zarurligi ta'kidlanmoqda. Darhaqiqat, asosli tarzda mahalliy byudjetlar moliyaviy imkoniyatlari doirasini daromadlar bazasi bilangina cheklab qo'ymasdan, balki uni o'sib borayotgan majburiyatlari sur'atlariga muvofiq tarzda davlatning qo'shimcha tadbirlari tizimidagi aniq choralar bilan ham muvofiqlashtirib borish lozimligini ta'kidlash joizdir¹. Shunga ko'ra, «mahalliy byudjetlar moliyaviy imkoniyati uning xarajatlari dinamikasidagi o'sish sur'atlariga mos tarzdagi va jahon andozalariga mos byudjet me'yorlarining bajarilishini ta'minlashga imkon beruvchi daromad bazasining shakllanishi»dir degan xulosani berish mumkin.

Hududlarning moliyaviy imkoniyatlarini va mahalliy byudjetlar moliyaviy barqrorligini xususiyatlovchi tayanch ibora, soliq potentsiali tushunchasi hisoblanadi. Hozirgi kunda mazkur tushuncha talqiniga iqtisodchi-olimlar turlicha yondoshmoqdalar. Ularning bir guruhi «soliq potentsiali - soliq to'lovchilar to'lashlari lozim bo'lgan majburiyatlarning jami»² sifatida, boshqa bir guruhi esa, «byudjet qonunchiligida moliya yili davomida tegishli hududda yig'ilishi lozim bo'lgan solikli to'lovlar miqdori»³ sifatida, yana bir vakillari esa, «soliq potentsiali - hudud istiqboldagi rivojlanish imkoniyatlaridan kelib chiqib, erishilishi lozim bo'lgan soliq tushumlari darajasining ko'rsatkichidir»⁴ kabi ta'rif beradilar.

Har bir yondoshuvning ahamiyatli jihati hududlar soliq, soliq potentsialini oshirish zarurligi haqidagi bashoratdir. Biroq, mazkur qarashlar bir tomonlama xususiyatga ega bo'lib, mualliflarning tadqiq predmeti doirasi bilan cheklanib qolgan.

Umuman, mazkur atamaning iqtisodiy mohiyatining kompleks tarzda iqtisodchi-olimlar tomonidan ochib berilmaganligini alohida qayd etib o'tish maqsadga muvofiqdir.

Mahalliy byudjetlar daromad bazalarining shakllanib borishi, hamda byudjet resurslarining boshqarishni jahon andozalari darajasida ustb, shakllanib borishi hozirgi kunning eng dolzarb

¹ Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала региона и методологии его оценки // Финансы, 2003, №2, с. 63-65.

² Кузнецов С.П. Местное самоуправление: новый этап становления. // «Финансы» №1, 2003, стр. 13-16.

³ Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала региона и методологии его оценки. // «Финансы» №2 2003, стр. 63-65.

⁴ Кашина Н.В. Налоговый потенциал в системе бюджетного прогнозирования. // «Финансы» №2, 2002, стр. 78-79. Кашина Н.П. Использование налогового потенциала региона в системе государственного финансового планирования. // М.: «Финансы и статистика». 2003, стр. 246.

masalalari bo'lib qolmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Respublikamizda mahalliy byudjetlarning daromad va xarajatlarini boshqarishda soliq potentsiallarining rolini oshirish muhim ahamiyatlidir

References:

1. Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала региона и методологии его оценки // Финансы, 2003, №2, с. 63-65.
2. Кузнецов С.П. Местное самоуправление: новый этап становления. // «Финансы» №1, 2003, стр. 13-16.
3. Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала региона и методологии его оценки. // «Финансы» №2 2003, стр. 63-65.
4. Кашина Н.В. Налоговый потенциал в системе бюджетного прогнозирования. // «Финансы» №2, 2002, стр. 78-79. Кашина Н.П. Использование налогового потенциала региона в системе государственного финансового планирования. // М.: «Финансы и статистика». 2003, стр. 246.